

CHET TILLARINI O'RGANISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Sheraliyeva Nigora Azimjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola chet tilini o'rganish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar va ularning samarali yechimlariga bag'ishlangan. Maqolada til o'rganuvchilarning motivatsiya, lug'at boyligi, grammatika, talaffuz va nutq amaliyotida duch keladigan qiyinchiliklari tahlil qilinadi. Har bir muammoni hal qilishning aniq yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: chet tili, motivatsiya, lug'at, nutq, talaffuz, grammatika, muammo.

Abstract: This article is devoted to the main problems that arise in the process of learning a foreign language and their effective solutions. The article analyzes the difficulties that language learners face with motivation, vocabulary, grammar, pronunciation, and speaking practice. Specific ways to solve each problem are presented.

Key words: foreign language, motivation, vocabulary, speaking, pronunciation, grammar, problem.

Аннотация: Данная статья посвящена основным проблемам, возникающим в процессе изучения иностранного языка, и их эффективным решениям. В статье анализируются трудности, с которыми сталкиваются изучающие язык, в таких аспектах, как мотивация, словарный запас, грамматика, произношение и разговорная практика. Предложены конкретные пути решения каждой из этих проблем.

Ключевые слова: Иностраннй язык, мотивация, словарный запас, говорение, произношение, грамматика, проблема.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda chet tillarini o‘rganish ommalishib bormoqda. Ba‘zilar chet tilini o‘qish yoki ish tufayli o‘rgansalar, ba‘zilar esa shunchaki xobbi sifatida o‘rganishadi. Bundan tashqari yurtimizda til bilganlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar ham til o‘rganuvchilar sonini oshirmoqda. Xalqimiz orasida “Til bilgan el biladi”, “Ish bilganga bir tanga, til bilganga ming tanga” degan maqollar bejizga tarqalmagan. Til o‘rganishning juda ko‘p foydali jihatlari bor. Eng avvalo, til bilgan odam boshqa xalq vakillari bilan ham bermalol suhbatlasha oladi. Bu esa unga boshqa davlatlarga ham yolg‘iz sayohat qila olish imkonini beradi. U o‘zga mamlakatlarda qiyinchiliklarga uchramaydi, chet elliklar bilan erkin muloqot qila oladi. Sayohat davomida esa inson dunyoqarashini kengaytiradi, yangi odamlar bilan do‘stlashadi, yangi tanishlar orttiradi, yangi joylarni kashf qiladi. Shu bilan birga ularning madaniyatini ham o‘rganadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, til o‘rgansa nafaqat yangi til bilgan bo‘ladi, balki shu tilda gaplashadigan xalqning madaniyatini ham o‘rganadi. Bundan tashqari til bilgan odamning yaxshi ish topish imkoniyati ham oshadi. U faqat o‘z yurtida emas, balki dunyoning ko‘plab mamlakatlaridan ish topa oladi. O‘zbekistonda ham chet tilini bilgan inson yaxshi ish topishda ko‘p qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Hozirgi kunda deyarli har bir soha vakillariga chet tilini bilish boshqa hamkasblariga qaraganda katta ustunlik bermoqda. Qancha ko‘p til bilsa, shuncha imkoniyatlar eshigi ochilaveradi.

Yangi til o‘rganish bizga shuncha imkoniyatlar beradi, lekin o‘z ona tilimizga begona bo‘lgan tilni o‘rganishda ko‘plab qiyinchiliklarga duch kelishimiz tabiiy hol, albatta. Til o‘rganishda o‘quvchilar duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolar juda ko‘p va u har bir o‘rganuvchida har xil bo‘ladi. Quyida eng ko‘p uchraydigan muammolar va ularga yechimlar berib o‘taman:

1. Motivatsiya va intizom yetishmasligi. Ko'pchilik yangi til o'rganishni juda katta ishtiyoq bilan boshlaydi. Ammo vaqt o'tgan sayin ulardagi bu ishtiyoq asta-sekin so'nib boradi, dars qoldirishni boshlaydi, vazifalarni bajarmay qo'yadi. Bunga sabab esa til o'rganishga ketadigan uzoq vaqt va sabrdir. Ko'p o'quvchilar bir xillikdan tez zerikadi va o'rganayotgan tillariga qiziqishlari kamayib ketadi. Buning oldini olish uchun bir nechta yechimlar mavjud. Ulardan biri - maqsadlarni belgilash. Bunda o'quvching o'zi yoki ota-onasi va ustozlari yordamida til o'rganishdan asosiy maqsadini aniqlab olishi kerak. Bu unga til o'rganish u uchun qanchalik muhimligini va kelajakdagi orzularini amalga oshirishda ahamiyatli ekanligini eslatib turadi. Asosiy maqsadni aniqlagandan so'ng qisqa muddatli va uzoq muddatli maqsadlarni belgilab olish zarur. Masalan, "bir haftada 100 ta yangi so'z yodlayman" yoki "6 oyda erkin gaplashishni o'rganaman" kabi. Maqsadlarni aniqlab bo'gandan keyin kundalik jadval tuzish kerak. Har kuni til o'rganishga qancha vaqt ajratish, belgilangan kunda nimalar qilish, nechta yangi so'z yodlash kabi reja tuziladi va bu rejaga qat'iy amal qilish shart. Bundan tashqari rag'batlantirish til o'rganish jarayonida juda katta rol o'ynaydi. Bunda o'qituvchi va ota-onalarning o'rni muhim. Har bir erishgan yutuq uchun xattoki u kichik bo'lsa ham taqdirlanishi kerak. Bularning hammasi o'quvchining o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini va motivatsiyasini oshiradi va tartib-intizomli bo'lishida yordam beradi.

2. Lug'at boyligini oshirishdagi qiyinchiliklar. O'quvchilar yangi o'rgangan so'zlarini tez unutib qo'yishadi yoki yod olishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Yodlagan so'zlarini to'g'ri qo'llay olmaslik holatlari ham uchraydi. Bunday muammolarni bartaraf qilish uchun so'zlarni kontekstda o'rganish foydali bo'ladi, ya'ni so'zlarni alohida, yakka holatda emas, balki jumlar va matnlar ichida o'rganish. Bu so'zning ma'nosi va qayerda qo'llanilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Yangi so'zlarni rasmlar va videolar bilan birga o'rganish ham samarali bo'ladi va tezroq yodlab olishga yordam beradi. Eng

asosiysi o'rganilgan so'zlarni muntazam takrorlab turish zarur. Til takrorlanmasa, albatta vaqt o'tib esdan chiqadi.

3. Nutq bilan bog'liq muammolar. Til o'rganuvchilar ko'pincha grammatikani yaxshi bilsalar ham, gapirishda qiynalishadi. Buning eng asosiy sababi shuki, ular xato qilib qo'yishdan qo'rqishadi va gapirishdan avval ona tillarida o'ylab, keyin uni boshqa tilga tarjima qilishadi. Turli tillarda gap tuzish ham turli bo'ladi, o'quvchilar esa gapni to'g'ridan-to'g'ri ona tilimizdek tarjima qilib qo'yishadi. Bu esa ularning gapirish tezligini pasaytiradi va ko'proq xato qilishlariga sabab bo'ladi. Bu muammolarni yechimi juda ham oson - faqat gapirish kerak hatto noto'g'ri bo'lsa ham. Har kuni eng kamida 10-15 daqiqa do'stlari bilan yangi tilda muloqot qilish yoki o'z-o'ziga gapirish nutqni ravon qiladi. Ovozni yozib olib, uni qayta eshitish juda ham foydali, chunki qayerda xato qilganini eshitib, uni to'g'irlashga yordam beradi. Bundan tashqari oynaga qarab gapirish gapirayotgan paytda o'ziga bo'lgan ishonchni ortishiga ko'maklashadi. Bu texnikalar yordamida gapirish mahoratini rivojlantirish va nutqni ravon qilish mumkin.

4. Talaffuzdagi muammolar. Bu – deyarli barcha til o'rganuvchilari duch keladigan muammo. Bu muammoning uchrashi tabiiy, chunki har bir tilning o'z aksenti, talaffuz me'yorlari turlicha bo'ladi. Bu muammoning yechimi oson, lekin ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Shu tildagi filmlarni ko'rish, podkastlar tinglash ham gapirish mahoratiga, ham talaffuzni to'g'irlashga yordam beradi. Bunda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati shuki, o'rganayotgan tili ona tilisi bo'lgan insonlarnigina tinglash foydali bo'ladi. Bundan tashqari faqat tinglash bilan cheklanib qolmay, ularga taqlid qilish samarali bo'ladi. Taqlid xuddi ulardek gapira boshlashga, urg'uni to'g'ri joyga qo'yishga yordam beradi.

5. Grammatikani o'zlashtirishdagi murakkabliklar. Har bir tilning o'z grammatik qoidalari bo'ladi va ular bir-biridan juda katta farq qilishi mumkin. Yana gap bo'laklarining o'rni ham turlicha bo'ladi. Misol uchun ba'zi tillarda

kesim egadan keyin kelsa, ba'zilarida esa gap oxirida yoki boshqa o'rinlarda keladi. Bundan tashqari zamonlardagi, nisbatlardagi farqlar ham o'quvchini chalkashtirib yuboradi. Qoidalarining ko'pligi, buning ustiga istisno holatlarining tez-tez uchrab turishi o'quvchilarning bu qoidalarni yodlab olishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun grammatika ko'plab o'quvchilarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu muammoning eng asosiy yechimi nazariyani amaliyot bilan bog'lashdir. Grammatika qoidalarini o'rganib, ularni darhol mashqlar va gapirish yordamida amalda qo'llab mustahkamlash kerak. Bu o'quvchilarga qoidalarni tezda o'rganib olishga va uzoq muddatga yodda saqlashga yordam beradi. Bundan tashqari darslarning ketma-ketligi juda ham muhim. O'qituvchilar o'quvchilarining salohiyatidan kelib chiqqan holda darslarni eng osonlaridan boshlab, asta-sekinlik bilan murakkabiga qarab o'rgatishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu tariqa o'quvchilar yangi tilni osonlik bilan chuqur o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi. Bu yechimlarga qo'shimcha tariqasida darslarda qiziqarli metodlardan va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirishda qo'l keladi.

Xulosa qilib aytganda til o'rganishning sabablari faqatgina ish yoki ta'lim uchun emas. Bu yangi madaniyatlarni kashf etish, dunyoqarashni kengaytirish va yangi insonlar bilan aloqa o'rnatishga xizmat qiluvchi ko'prikdir. Chet tilini o'rganish oson emas, albatta, bu jarayonda ko'plab to'siqlarga uchrashimiz aniq. Maqolada aytib o'tilganidek, aniq maqsadlar qo'yish, tilni kundalik hayotga tadbiiq qilish, zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish va eng muhimi xatolardan qo'rqmasdan doimiy amaliyot qilish orqali bu muammolarni yengish mumkin. Bir tilni mukammal egallash uzoq vaqt, qattiq mehnat, g'ayrat, sabr va davomiylik talab qiladi. Til o'rganish murakkab jarayon bo'lasa-da, uning ortidan keluvchi imkoniyatlari barcha qiyinchiliklarga arziydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахатова N., & Касимова Z. (2024). The problems and solutions in language learning and teaching. Вопросы совершенствования базовых языковых навыков на основе коммуникативного подхода: теория и практика, 1(1), 73-76/
2. Hanan Dhia Alsalihi. Main difficulties by EFL students in language learning. Journal of the College of Education for Women 31 (2), 19-34, 2020.
3. <https://www.speedupcareer.com/articles/problems-in-learning-a-language.html>
4. Islam, Md. Saiful, and Afsana Afrose Moon. “Motivation and Attitudes Towards Learning a Foreign Language: A Psycho-Sociolinguistic Study on the Undergraduate Students.” Shanlax International Journal of English, vol.10, no. 4, 2022, pp. 37-45.
5. Mohammed H Mohammed. Challenges of learning English as a foreign language (EFL) by non-native learners. International Journal of Social Science and Economic Research 3 (4), 1381-1400, 2018.

